
IFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE UMA SUPERFÍCIE ESTENDIDA NA TRANSFERÊNCIA DE CALOR DURANTE UM PROCESSO DE MANUFATURA ADITIVA POR DEPOSIÇÃO A ARCO (MADA)

Jordana B. de Souza¹, Demóstenes F. Filho¹, Felipe P. Mariano¹, Fleide W. R. Alves¹

*¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás
Campus Samambaia, Al. Ingá, Prédio B5 Eng. Mecânica, 74.690-900, Goiânia/ Goiás, Brasil
jordanasouza@discente.ufg.br, demostenesferreira@ufg.br, fpmariano@ufg.br, ffwralves@ufg.br*

Resumo. A manufatura aditiva por deposição a arco (MADA) tem ganhado bastante destaque pela sua alta taxa de deposição, sendo uma grande vantagem na produção de grande porte envolvendo metais. No entanto, um fator de desvantagem neste processo é o acúmulo de calor gerado durante a deposição, que afeta diretamente na estrutura formada e nas propriedades dimensionais. Muitas técnicas de resfriamento para diminuir este efeito já foram testadas. Entretanto o estudo do resfriamento por meio de superfícies estendidas, com o aumento da área de troca de calor, para melhorar a dissipação de calor durante o processo ainda é uma prática pouco avaliada. O objetivo deste trabalho foi construir uma placa de alumínio para servir como apoio do substrato e conseqüentemente como uma superfície estendida. Os resultados apresentaram uma grande influência da utilização desta placa, resultando em um processo mais estável, e uma peça com menor deformação e melhor acabamento.

Palavras-chave: Manufatura aditiva por deposição a arco. Superfície estendida. Resfriamento.

INTRODUÇÃO

A utilização da manufatura aditiva em diversos campos da engenharia tem crescido bastante nos últimos tempos, porque é um processo de fabricação que transforma um modelo CAD (desenho assistido por computador) em uma peça de forma bastante direta. Dentre os diversos tipos de manufatura aditiva para metais, se destaca a manufatura aditiva por deposição a arco (MADA) devido a sua elevada taxa de deposição, que é uma grande vantagem para produção de elementos de grande porte, utilizando os princípios básicos de soldagem para isto.

Entretanto, um dos desafios do método MADA é o acúmulo de calor gerado durante a deposição das camadas de material, que acarreta consequências negativas para a peça final, como uma diferença dimensional entre as camadas do componente produzido, gerando um acabamento superficial ruim e não esperado, além de tensões residuais e distorções que afetam a qualidade da peça.

Muitos pesquisadores já testaram algumas formas de melhorar a dissipação de calor neste processo, como a inclusão de tempos ociosos entre camadas, resfriamento forçado por jatos de ar ou gases e resfriamento por quase imersão em líquidos. Todavia, não foi encontrado até então um estudo sobre resfriamento por meio do aumento da área de superfície em que o substrato é apoiado.

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a influência de uma superfície estendida no processo MADA, funcionando semelhantemente a uma aleta, para melhorar a dissipação de calor por meio do aumento da área que realizará a troca de calor com o meio inserido. Será verificada a eficiência desta superfície ao realizar a comparação entre as peças produzidas com o resfriamento natural e com o resfriamento utilizando o gabarito construído.

DESENVOLVIMENTO

Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA)

A manufatura aditiva por deposição a arco (MADA) é um processo que utiliza o arco elétrico como fonte de calor, enquanto o material em forma de arame é fundido e depositado, camada por camada, a fim de fabricar um determinado componente metálico utilizando a soldagem como um mecanismo de adição de material (Rosa, 2020). De acordo com Alberti et. al (2014), o processo que utiliza o arco elétrico se torna mais eficiente quando é necessária uma maior taxa de deposição de material.

Durante o processo MADA substrato é posicionado de maneira que os cordões de solda sejam depositados em uma determinada direção, formando uma parede de camadas.

Geralmente esse movimento de deposição é executado de forma automatizada e o mecanismo é composto por uma máquina de solda, um cilindro contendo gás de proteção, um braço robótico e a tocha, esse conjunto irá depositar o fio de arame no substrato por meio da fusão entre esses metais, a fim de gerar uma nova peça.

De acordo com Andrade (2022), os parâmetros de soldagem influenciam diretamente no cordão obtido, os quais serão apresentados a seguir. O tipo de gás de proteção pode afetar o formato do cordão depositado, o modo de transferência do metal de adição, as características do arco e, no caso de gases ativos, as suas características metalúrgicas. A vazão do gás de proteção é um fator que se estiver muito baixo pode não ser suficiente para manter a proteção, se for muito alto pode ocasionar turbulências no gás, além disso, quanto maior a intensidade da corrente, maior deve ser a vazão do gás e o diâmetro bocal da tocha. A tensão de soldagem é diretamente proporcional à largura do cordão, valores muito altos podem causar porosidade, respingos e mordeduras, enquanto valores muito baixos podem causar porosidade, convexidade excessiva do cordão e dobras na margem do cordão. Quanto maior a distância do bico de contato à peça (DBCP), menor será a quantidade de calor cedido à peça e a penetração do cordão, devido ao aquecimento do eletrodo por efeito Joule. A velocidade de alimentação do arame é diretamente proporcional à corrente, que por sua vez influencia diretamente na velocidade de fusão do arame, na penetração, no reforço e na largura do cordão (aumenta a energia e impacta no aquecimento). Já a velocidade de soldagem interfere diretamente na energia de soldagem e nas dimensões do cordão de solda. Esses dois últimos fatores influenciam diretamente na temperatura de soldagem e, conseqüentemente, em MADA, pois ao aumentar a velocidade de alimentação, ocorrerá uma maior entrada de calor para fundir a quantidade de material adicionada por unidade de tempo, já o aumento da temperatura de soldagem reduz o tempo de resfriamento da camada, causando um acúmulo de calor. Dessa forma, as velocidades envolvidas no processo afetam intensamente nas propriedades provenientes das condições térmicas da peça fabricada.

A principal vantagem do processo (MADA) é a alta taxa de deposição, que facilita a produção de maiores componentes. Entretanto, essa elevada energia empregada na deposição a arco faz com que esse processo atinja altas temperaturas devido ao acúmulo de energia gerado durante a construção das camadas, que podem causar problemas de tensões residuais e distorções que afetam significativamente a qualidade dos componentes obtidos neste processo (Giarollo, 2021). Fraga et al. (2022), citam que o principal problema a ser enfrentado na soldagem é o acúmulo excessivo de calor no componente durante sua fabricação. Este acúmulo afeta a taxa de resfriamento da poça de soldagem, mantendo-a líquida por mais tempo e permitindo o seu escoamento. Isso compromete o acabamento superficial, a altura esperada para os cordões depositados e a resultante taxa de crescimento do sólido.

Influência da Temperatura no Processo MADA

Um grande problema enfrentado na manufatura aditiva por deposição a arco é o controle das condições térmicas durante o processo, visto que, a cada camada depositada, a temperatura será progressivamente superior devido à energia empregada para ocorrer a fusão dos materiais e ao acúmulo de calor na estrutura formada. De acordo com Giarollo et. al (2021), a variação de dissipação de calor à medida que o número de camadas aumenta leva a uma variação das dimensões das camadas depositadas, afetando significativamente a precisão dimensional das peças fabricadas.

Zhao et al. (2020), exemplificam de forma prática como a influência térmica ocorre em um processo MADA: uma temperatura mais baixa da camada intermediária acelera a solidificação da poça de fusão, assim a camada parece “estreita e alta”. Por outro lado, uma temperatura mais alta da camada intermediária tornaria a camada “larga e curta”. Por isso, é frequente que haja essa diferença dimensional entre as camadas, sendo um grave problema no acabamento da peça final. Dessa forma, a largura variável da camada torna o processo de usinagem mais complicado. Isso aumentará o custo e o tempo para pós-processar a peça. Uma das práticas utilizadas para resolver os problemas causados pelo acúmulo de calor na deposição a arco é introduzir tempo ocioso entre as camadas depositadas, a fim de que a peça

de trabalho transfira o calor excessivo para o ambiente até atingir uma temperatura desejada para a continuidade do trabalho. No entanto, essa prática afeta diretamente na produtividade da fabricação, pois esse tempo ocioso tende a aumentar à medida que a altura da peça de trabalho aumenta.

Outra técnica utilizada para aumentar o resfriamento térmico durante o processo MADA é o resfriamento ativo de quase imersão (NIAC). Da Silva et al. (2020) fizeram um estudo sobre esta metodologia em que o material é depositado dentro de um tanque de trabalho preenchido com líquido, cujo nível sobe enquanto as camadas metálicas são depositadas. Esta técnica de gerenciamento térmico é eficiente e de baixo custo para mitigar o acúmulo de calor em MADA.

Li et al. (2018) introduziram um sistema de resfriamento termoelétrico. Um resfriador termoelétrico, que opera pelo efeito Peltier, é uma bomba de calor ativa de estado sólido que transfere calor de um lado do dispositivo para o outro com consumo de energia elétrica. Dois resfriadores termoelétricos foram distribuídos simetricamente nos dois lados da parede construída e um ventilador foi posicionado para que o lado quente de cada resfriador permanecesse em temperatura ambiente. Com esta técnica o erro de largura do cordão é reduzido em 56,8%, o tempo total de fabricação é reduzido em 60,9% e o tamanho médio do grão é refinado em 25%.

Hackenhaar et al. (2020) fizeram a análise numérica-experimental da técnica de jato de ar incidindo sobre o material depositado para aumentar a taxa de transferência de calor convectiva. Os resultados indicam que o jato de ar tem um impacto significativo no processo, limitando o aumento progressivo na temperatura da intercamada em comparação ao resfriamento por convecção livre. Montevecchi et al. (2018) realizaram uma simulação para estudar numericamente o modelo de resfriamento por jato de ar e ao comparar com o resfriamento padrão, o resfriamento por jato de ar apresentou uma temperatura média por ciclo quase constante durante o processo e previne um aumento excessivo da poça de fusão.

A influência do aquecimento ou resfriamento do substrato na geometria no cordão em um processo de fabricação MADA foi estudada por Gudur et al. (2021), correlacionado com as

taxas de resfriamento monitoradas usando um pirômetro infravermelho. Para a avaliação do substrato pré-aquecido, ele foi mantido a uma temperatura de 500°C. Neste caso, a geometria do cordão formado apresentou uma mudança drástica com aumento da largura do cordão e da profundidade e redução da altura da parede construída. Já no resfriamento do substrato, a largura e a profundidade do cordão foram reduzidas, enquanto a altura aumentou. Isso se deve à diminuição do comportamento de molhabilidade da poça de fusão com o substrato devido à diminuição da temperatura. Assim, a taxa de resfriamento do processo aumenta com o resfriamento do substrato e diminui com o aumento da energia de entrada e do aquecimento do substrato.

METODOLOGIA

Os procedimentos experimentais foram realizados no Laboratório de Materiais e Processos de Fabricação da Universidade Federal de Goiás. O objetivo é analisar os resultados de dois corpos de prova obtidos no processo de manufatura aditiva por deposição a arco, um sem superfície estendida (SSE) e outro com superfície estendida (CSE) de alumínio como suporte. A tecnologia de soldagem empregada na deposição foi a GWAM (soldagem a arco de metal a gás), com a utilização de gás ativo.

Para a realização do procedimento, utilizou-se uma fonte eletrônica IMC DIGIPLUS A7 450 com aparato de soldagem GMAW associada a um robô Yaskawa Motoman HP20D. O gás de proteção foi uma mistura de Argônio com 25% de CO₂ com uma vazão de 25 L/min. Os demais parâmetros experimentais configurados para a deposição de material estão expostos na Tab.1.

Em ambos os experimentos, o substrato utilizado como metal base no processo de deposição foi uma placa de aço SAE 1020 com dimensões de 150 mm de comprimento, 50 mm de largura e 10 mm de altura. Para o monitoramento da temperatura, foram utilizados 3 termopares do tipo K ligado a um Arduino por meio de módulos MAX 6675, os termopares foram soldados no substrato, no lado oposto de deposição.

Tabela 1. Parâmetros Experimentais

Parâmetros	Observações
Arame	AWS ER70S-6
Diâmetro do fio de arame	1,2 mm
Distância de contato bico peça (DBCP)	12 mm
Tensão	18 V
GAP (incremento de altura no eixo Z)	1,85 mm
Velocidade de alimentação	3 m/min
Velocidade de soldagem	20 cm/min
Comprimento do cordão	100 mm
Número de camadas	20

A montagem do primeiro experimento, sem superfície estendida, está apresentada na Fig. 1, o substrato foi apoiado em duas cantoneiras p ara assegurar sua estabilidade no processo.

Figura 1. Montagem do experimento sem superfície estendida (a) e depois (b) da deposição

Para realização do segundo experimento, foi confeccionado o gabarito que será usado como superfície estendida do substrato, sendo feito por meio do processo de fundição de alumínio, resultando em uma placa quadrada, com dimensão lateral de 300 mm e com espessura de 10 mm e está apresentada na Fig. 2. O gabarito contém 3 furos no centro, para possibilitar a passagem dos fios dos termopares, que estarão soldados no substrato.

Figura 2. Gabarito de alumínio

A montagem do segundo experimento, com superfície estendida, está apresentada na Fig. 3. O substrato foi apoiado em cima da placa de alumínio e foi realizada a aplicação de pasta térmica sobre o corpo de prova para melhorar a condução térmica entre as superfícies de contato. A de alumínio foi apoiada por meio de duas cantoneiras para evitar seu contato com a mesa de trabalho, a fim de utilizar sua superfície inferior para a troca de calor com o meio.

Figura 3. Montagem do segundo experimento antes (a) e depois (b) da deposição

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tendo realizado os dois procedimentos experimentais, é preciso fazer a comparação entre as duas paredes obtidas para verificar como o gabarito influenciou o resultado (Fig. 4).

Figura 4. Resultado dos experimentos sem superfície de apoio (a) e com o gabarito (b)

Para analisar o papel do gabarito de alumínio como superfície estendida para melhorar a dissipação de calor durante o processo de deposição, a temperatura do substrato foi monitorada por meio dos termopares. A fim de evitar erros de medição do equipamento, foi realizada uma média da temperatura obtida a cada camada de cordão depositada. A Fig. 5 apresenta a curva de temperatura por camada para os dois experimentos, sendo o primeiro com o resfriamento natural e o segundo com a placa de alumínio como suporte.

Figura 5: Curva da temperatura média por camada para cada experimento

Por meio da curva resultante da temperatura, é possível identificar que o substrato do processo utilizando o gabarito permaneceu a temperaturas consideravelmente menores do que o substrato sem suporte. A placa estendida mostrou-se eficiente na troca de calor até a 15 camada, após a temperatura máxima tendeu a aumentar de forma similar ao SSE.

Outros parâmetros de extrema relevância para comparar os resultados obtidos em cada procedimento são as dimensões em cada parede fabricada. A Fig. 6 apresenta os valores médios das alturas e larguras, com a barra de desvio padrão. Os valores máximos de altura e largura no primeiro experimento foram 26,40 mm e 13,00 mm respectivamente, enquanto no segundo experimento foram de 27,55 mm e 11,00 mm, representando um incremento na altura máxima de 4,35% e uma redução na largura máxima de 15,38%. Assim, o procedimento CSE resultou em uma parede mais alta, fina e estável, cumprindo o papel esperado com o resfriamento do processo.

Figura 6. Comparação entre as médias e desvio padrão de altura e largura das amostras

Outros fatores que foram visivelmente influenciados pelo resfriamento por meio da placa de alumínio são as correntes e tensões envolvidas no processo. A Fig. 7 apresenta a curva da corrente média a cada camada de deposição, evidenciando que o segundo experimento resultou em uma menor corrente, que conseqüentemente melhora a qualidade e aparência da peça produzida.

Figura 7. Corrente média por camadas

Figura 8. Tensão média por camadas

Ao analisar a curva da tensão média a cada camada (Fig. 8), é possível identificar que a tensão envolvida no segundo experimento, utilizando o gabarito, apresentou uma melhor estabilidade e permaneceu em valores bem menores que a tensão envolvida no experimento sem a superfície estendida. Isso gera uma melhor estabilidade no arco, gerando maior consistência no processo de soldagem e formando uma parede com melhor qualidade dimensional.

Além das análises dos parâmetros, a análise visual das paredes produzidas mostra claramente que o gabarito de alumínio teve uma boa influência na dissipação de calor, pois a segunda parede obteve melhor acabamento enquanto a primeira apresentou formação excessiva de escorrimento.

CONCLUSÕES

A partir dos dados obtidos, conclui-se que o gabarito em formato de placa de alumínio cumpriu o papel de uma superfície estendida ao melhorar o resfriamento do processo por meio do aumento da área de contato com o meio. Sendo uma alternativa simples para solucionar um problema frequente nos processos de manufatura aditiva por deposição a arco: a concentração de calor. Ao utilizar a placa de alumínio como suporte, com o auxílio da pasta térmica, a

temperatura durante o processo se manteve em valores reduzidos, a parede obtida apresentou uma melhor qualidade e acabamento, tendo um incremento na altura máxima de 4,35% e uma redução na largura máxima de 15,38%, proporcionando uma melhor distribuição do material depositado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBERTI, E. A.; SILVA, L.; D'OLIVEIRA, A. S. C. M. Manufatura aditiva: o papel da soldagem nesta janela de oportunidade. *Soldagem e Inspeção*. Scielo Brasil, 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/si/a/s3NZQpdTmJWcr37MNNBtMnS/?lang=pt#>> Acesso em: 18 set. 2024.
- ANDRADE, G. G. S. Influência dos parâmetros de processo na fabricação de sessões de tubo metálicas via manufatura aditiva por deposição a arco. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade do Estado do Amazonas, Amazonas.
- DA SILVA, L. J.; SOUZA, D. M.; DE ARAÚJO, D. B.; REIS, R. P.; SCOTTI, A. Concept and validation of an active cooling technique to mitigate heat accumulation in WAAM. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, v. 107, n. 5–6, p. 2513–2523, mar. 2020.
- FRAGA, F. F.; CARVALHO, G. C.; OLIVEIRA, T. F. Transferência de calor aplicada à prototipagem rápida por deposição de metal em camadas sucessivas utilizando soldagem 3D. *Scientia Interdisciplinaria*, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 63-74, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/si/a/GNjxHHPmPsyTWdvbYcxwwYb/?lang=pt>>. Acesso em: 5 nov. 2024.
- GIAROLLO, D. F.; MAZZFERRO, C. C. P.; MAZZAFERRO, J. A. E. Modelagem Térmica do Processo de Manufatura Aditiva Utilizando GMAW. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 7, n. 5, p. 45661-45676, mai. 2021.
- GUDUR, S.; NAGALLAPATI, V.; PAWAR, S.; MUVVALA, G.; SIMHAMBHATLA, S. A study on the effect of substrate heating and cooling on bead geometry in wire arc additive manufacturing and its correlation with cooling rate. *Materials Today: Proceedings*, v. 41, parte 2, p. 431-436, 2021. ISSN 2214-7853. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.10.071>>. Acesso em: 8 nov. 2024.
- HACKENHAAR, W.; MAZZAFERRO, J. A.; MONTEVECCHI, F.; CAMPATELLI, G. An experimental-numerical study of active cooling in wire arc additive manufacturing. *Journal of Manufacturing Processes*,

Elsevier, v. 52, p. 58–65, 2020.

LI, F.; CHEN, S.; SHI, J.; ZHAO, Y.; TIAN, H. Thermoelectric cooling-aided bead geometry regulation in wire and arc-based additive manufacturing of thin-walled structures. *Applied Sciences*, v. 8, n. 2, p. 207, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/app8020207>>. Acesso em: 5 no v. 2024.

MONTEVECCHI, F.; VENTURINI, G.; GROSSI, N.; SCIPPA, A.; CAMPATELLI, G. Heat accumulation prevention in wire-arc-additive-manufacturing using air jet impingement. *Manufacturing Letters*, Elsevier, v. 17, p. 14–18, 2018.

ROSA, F. G. Manufatura aditiva por deposição a arco: uma análise crítica da tecnologia e perspectivas para o futuro. 2020. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

ZHAO, Y.; JIA, Y.; CHEN, S.; SHI, J.; LI, F. Process planning strategy for wire-arc additive manufacturing: Thermal behavior considerations. *Additive Manufacturing*, v 32, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.addma.2019.100935>>. Acesso em: 3 nov. 2024.